

RELATÓRIO

Re.Data
Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Lunch Webinars

Perfis e Competências no apoio à Gestão e Abertura de
Dados de Investigação

14, 15 e 16 de maio

12h-13h

On-line

Gravação e certificado.

6 de agosto de 2025

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório de 2.^a serie de webinares – Perfis e competências no apoio à gestão e abertura de dados de investigação
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU – Público
Work Package	WP3
Organização responsável	UMINHO
Data	30/06/2025
Autores	Anabela Duarte
Revisores	Pedro Príncipe
Aprovado	Pedro Príncipe
Consórcio	

Índice

INTRODUÇÃO	2
RESUMO DO EVENTO.....	2
PROGRAMA.....	4
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO .	5
CONCLUSÕES	6

Ficha Técnica do Evento ReData Lunch Webinars” sobre Perfis e competências no apoio à gestão e abertura de dados de investigação	
Data e Hora	14 a 16 maio 12h30 – 13h30
Local	Online
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores	Mireia Alcalá Ponce de León, Rita Gonçalves, Pedro Príncipe, Kevin Ashley, Rui Figueira, Inês Caramelo, Cristina Oliveira, Margarida Trindade, Cátia Carvalho
Informações	Série de webinars - Perfis e competências no apoio à GDI

INTRODUÇÃO

O ciclo de “ReData Lunch Webinars” dedicado à temática dos **Perfis e competências no apoio à gestão e abertura de dados de investigação**, realizado em maio de 2025, destinou-se a capacitar e sensibilizar diferentes perfis profissionais para as exigências e oportunidades da Gestão de Dados de Investigação (GDI), com especial ênfase nas competências FAIR e na diversidade de funções na Ciência Aberta (CA). Esta série de três webinars serviu de arranque ao programa de especialização profissional previsto no roteiro de formação do Re.Data.

O evento reuniu participantes de várias instituições, entre bibliotecas, centros de investigação, universidades e gestores de ciência, num formato informal e interativo. Foi realizado como parte das ações promovidas pelo projeto ReData. O evento teve como público-alvo profissionais de informação, investigadores e gestores de ciência interessados na gestão e curadoria de dados de investigação.

Este relatório sintetiza o evento e o conjunto dos três webinars realizados, apresenta o programa oferecido, discute a avaliação de satisfação dos participantes e faz um balanço sobre o impacto da formação, tendo por base o programa do evento e a análise dos resultados do questionário de satisfação aplicado no final da sessão.

RESUMO DO EVENTO

Foram promovidos três webinars, um em cada dia (14, 15, 16 de maio, das 12h às 13h), cada um direcionado a um segmento específico da comunidade de GDI, reunindo uma média de 110 a 130 participantes em cada sessão.

As gravações estão disponíveis no canal do [Youtube Re.Data](#) e as apresentações no website do projeto - [Re.Data](#).

O **1.º Webinar** aconteceu a 14 de maio de 2025, 12h-13h, sob o tema “**Bibliotecários e Profissionais de Informação na Gestão de Dados FAIR: novos perfis e novas competências**”.

A sessão teve como oradores Mireia Alcalá Ponce de León, (Tècnica de recursos d’informació (CSUC, Espanha) , Rita Gonçalves, (Universidade de Aveiro, Gestora do Repositório de dados -DUnAS) e Pedro Príncipe (Universidade do Minho, ReData). Os destinatários preferenciais foram os Bibliotecários e profissionais de informação

O **2.º Webinar** aconteceu a 15 de maio de 2025, 12h-13h, sob o tema “**Papéis e responsabilidades na gestão dos dados dos centros de investigação: competências e necessidades dos investigadores**”.

A sessão teve como oradores Kevin Ashley (Digital Curation Center / Skills 4EOSC Project), Rui Figueira (GBIF Portugal e ISA, Universidade de Lisboa), sendo a moderadora Inês Caramelo (Universidade de Coimbra, ReData). Os destinatários preferenciais foram investigadores, Gestores e Técnicos de Laboratório, Responsáveis de Centros de Investigação, Coordenadores de Projetos.

O **3.º Webinar** aconteceu a 16 de maio de 2025, 12h-13h, sob o tema “**- Perfis e Competências em Gestão de Ciência e Abertura de Dados de Investigação**”.

A sessão teve como oradores Cristina Oliveira (NOVA IMS), Margarida Trindade (ITQB NOVA/Plataforma de Interface de Ciência NOVA), ficando a moderação a cargo de Cátia Carvalho (NOVA FCSH, ReData). Os destinatários preferenciais foram Gestores de Ciência e Pessoal de Interface de Ciência (PIC).

PROGRAMA

Sessão Dia 14/05

- **Pedro Príncipe** (UMinho, Re.Data) | Apresentação e moderação
- **Mireia Alcalá Ponce de León** (CSUC) | Facilitar a gestão, a visibilidade e a reutilização dos dados de investigação: mais do que um repositório
- **Rita Gonçalves** (SBDIM) | Desenvolvimento de competências em Gestão de Dados de Investigação percurso e desafios

Sessão Dia 15/05

- **Inês Caramelo** (Universidade de Coimbra, ReData) | Apresentação e moderação
- **Kevin Ashley** (Digital Curation Center/ Skills 4EOSC Project) | Minimum Viable Skillsets – a space to structure your training needs
- **Rui Figueira** (GBIF, Instituto Superior de Agronomia- ISA) | GBIF – Competences and needs of researchers

Sessão Dia 16/05

- **Cátia Carvalho** (NOVA FCSH, ReData) | Apresentação e moderação
- **Margarida Trindade** (NOVA IMS) | RM COMP – o quadro europeu de competências dos gestores de ciência
- **Cristina Oliveira** (ITQB NOVA | Plataforma de Interface de Ciência) | RM COMP – o quadro europeu de competências dos gestores de ciência

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

A avaliação de satisfação e monitorização dos resultados da formação revelou uma participação ativa, com o preenchimento de cerca de 39 questionários por parte dos participantes. Os resultados evidenciam uma apreciação global muito positiva, com aproximadamente 70% das respostas a classificar a experiência como excelente e cerca de 20% a considerá-la boa.

A relevância dos conteúdos apresentados foi considerada elevada, sendo maioritariamente reconhecidos como muito ou extremamente relevantes para o desenvolvimento dos participantes.

Destaca-se ainda a perceção generalizada de um ambiente favorável à partilha e esclarecimento de dúvidas, reflexo da reconhecida qualidade dos oradores convidados. Entre as sugestões e recomendações recebidas, sobressaem o interesse pela abordagem de casos práticos, elaboração de planos de gestão de dados (DMPs), valorização dos diferentes perfis profissionais, aprofundamento de temas ligados a infraestruturas e ciência aberta, bem como a proposta de ajuste dos horários e a inclusão de exemplos mais aplicados e contextualizados à realidade dos participantes.

CONCLUSÕES

Este ciclo de webinars destacou a importância da diversidade de perfis e responsabilidades na gestão de dados, reforçando a necessidade de formação contínua, interdisciplinar e adaptada à realidade das instituições nacionais.

O feedback positivo e as recomendações apontam o caminho para futuras iniciativas ainda mais práticas, participativas e abrangentes, posicionando o projeto do Re.Data como uma referência na capacitação para a gestão e abertura de dados de investigação em Portugal.

As sessões manter-se-ão disponíveis para consulta e inspiração da comunidade científica e profissional.

Os três webinars serviram para dar o arranque ao programa de especialização profissional previsto no roteiro de formação do Re.Data, que incluirá três workshops para curadores de dados e um bootcamp de formação de data stewards, e ainda formação especializada sobre proteção de dados, trabalhando desta forma um leque amplo de competências para apoio à GDI.